

Aliona PANIȘ

dr., conf.univ., Institutul de Științe ale Educației

Nivelul de formare a creativității în dezvoltarea profesională a cadrului didactic

Rezumat: În articol se analizează nivelul de formare a creativității la cadrele didactice în decursul dezvoltării profesionale. Valoarea educațională poate fi evaluată în urma analizei constatative a creativității cadrului didactic în procesul creșterii profesionale.

Cuvinte-cheie: creativitate, cadru didactic, dezvoltare profesională.

Abstract: The article analyzes the extent to which teachers' creativity is developed during their professional training. The educational value can be assessed following the observational analysis of teachers' creativity during their professional development.

Keywords: creativity, teacher, professional development.

Veronica MIHAILOV

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău

Se afirmă deseori că societatea în tranziție generează **creativitatea** ca un fenomen complex. Vectorul autorealizării creative a unei persoane nu este definit inițial, ci este determinat de procesele de încurajare. Așa cum arată studiile empirice, această abordare se poate schimba atunci când modelarea programelor creative, care stimulează creativitatea, conduce la

repercusiuni distrugătoare asupra personalității: creșterea agresivității, a anxietății și a egoismului în rândul participanților la experimente [7, p. 14].

În acest context, ideea relației dintre profilul etic al persoanei și nivelul creativității pare paradoxală. Înțelegerea creativității ca stereotipuri de originalitate, atipice și de acțiune distructivă, este în contradicție cu declarația de natură etică. Cu toate acestea, o astfel de idee de creativitate este rațional necondiționată și conduce oamenii de știință spre conceperea unor programe pentru stimularea creativității care nu sunt orientate etic, una dintre consecințele punerii în aplicare a acestora fiind distrugerea non-adaptivă și mentală [7].

Luând în considerare complexitatea problematicii abordate și în scopul infirmării celor relatate mai sus, am inițiat o cercetare cu caracter teoretico-aplicativ privind stimularea creativității cadrelor didactice în contextul dezvoltării profesionale.

Experimentul constatativ s-a desfășurat pe un eșantion experimental din mediul urban și mediul rural, împărțit în 4 grupuri:

1. 40 de cadre didactice din ÎPLT *Nicolae Iorga*, mun. Chișinău (mediu urban) – grup experimental (GEu1);
2. 35 de cadre didactice din ÎPLT *Traian*, mun. Chișinău (mediu urban) – grup de control (GCu2);
3. 25 de cadre didactice din ÎPLT *Nestor Vornicescu*, s. Lozova, r. Strășeni (mediu rural) – grup experimental (GEr3);
4. 25 de cadre didactice din ÎPLT *Ion Inculeț*, s. Vorniceni, r. Strășeni (mediu rural) – grup de control (GCr4).

Acțiunile experimentale au fost realizate pe parcursul anilor 2018-2019 pe un eșantion de 125 de subiecți.

În scopul măsurării nivelului de formare a creativității cadrelor didactice în context profesional, a fost utilizat chestionarul de constatare *Creativitatea în contextul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice*. Obiectivele chestionarului au vizat: stabilirea nivelului de cunoaștere a aspectelor creativității de către cadrele didactice; aprecierea relevanței fenomenului creativității ca impact asupra dezvoltării profesionale a cadrelor didactice; examinarea responsabilității cadrelor didactice în procesul lucrului la fiecare întrebare din chestionar; constatarea dacă profesorii

pot alege o opțiune corectă/originală în raport cu dezvoltarea lor personală/profesională.

Chestionarul aplicat conține 9 itemi pentru reprezentarea variabilelor cercetării descrise în continuare. Mecanismul de decodificare a opiniei cadrelor didactice și de identificare a nivelului creativității în contextul dezvoltării profesionale s-a realizat prin selectarea unei variante de răspuns din cele patru posibile: *da*, *parțial*, *solicite ajutor* și *nu*, la fiecare item al chestionarului. În descrierea calitativă a rezultatelor chestionarului sunt analizați 5 descriptori: *corectitudine* (Ds1); *loialitate* (Ds2); *responsabilitate* (Ds3); *perseverență* (Ds4); *fluiditate* (Ds5). Tabelul 1 prezintă corelarea dintre variabilele cercetării cu indicatorii și itemii chestionarului de constatare.

Tabelul 1. Corelarea variabilelor cercetării cu indicatorii și itemii chestionarului de constatare

Nr.	Variabilele cercetării	Indicatorii de performanță	Itemii chestionarului de constatare
1.	Flexibilitatea normativă	Recunoaște diverse teorii și semnificații ale creativității în context profesional.	În cariera mea țin cont de variate teorii și semnificații ale creativității?
2.	Perseverența normativă	Descoperă blocajele creativității în activitatea profesională a cadrelor didactice.	Pot spune că în activitatea didactică depășesc toate blocajele creativității?
3.	Inteligența recombinoară	Alege formele prioritare de dezvoltare profesională din perspectiva promovării creativității.	În cadrul cursurilor de formare continuă, inovarea și creativitatea sunt principalele mele priorități din program?
4.	Constructivismul critic	Apreciază critic participarea creativă în profesionalizarea colegilor.	La seminarele metodice din instituția în care activez, contribui permanent la dezvoltarea/valorificarea potențialului creativ al cadrelor didactice?
5.	Imaginația profesională	Identifică rolul personalității optime în dezvoltarea gândirii creatoare a cadrului didactic.	Sunt eficient(ă) în analiza/elaborarea programelor de profesionalizare a cadrelor didactice din Republica Moldova, astfel ca acestea să fie motivante în dezvoltarea gândirii creatoare?
6.	Curiozitatea productivă	Armonizează metodele de dezvoltare a creativității în învățarea pe tot parcursul vieții.	Aplic diverse metode de dezvoltare a creativității pentru a promova inculturația ca proces de edificare a profilului valoric al persoanei (eu/elevul/părinții/managerii/colegii etc.) în învățarea pe tot parcursul vieții?
7.	Originalitatea ideatică	Relatează original rezolvarea de probleme în formarea profesională a cadrelor didactice.	Pot descrie situații concrete din viața profesională când am manifestat originalitate în elaborarea/rezolvarea unei probleme?
8.	Entuziasmul reflexiv	Argumentează valorizarea cadrului didactic creativ în context personal/profesional.	Pot confirma că, prin intermediul creativității, mă valorizez pe mine însămi (însuși)?
9.	Poziția perspicace față de probleme	Reflectează asupra activității profesionale a cadrului didactic din perspectiva standardelor de evaluare profesională.	Sunt convins(ă) că imaginația personală are impact asupra rezultatelor remarcabile în atingerea/depășirea standardelor profesionale?

Astfel, prin **itemul 1** al chestionarului – *În cariera mea țin cont de variate teorii și semnificații ale creativității* – am intenționat să clarificăm dacă profesorul recunoaște diverse teorii și semnificații ale creativității în context profesional și dacă corespunde variabilei **flexibilitate normativă**. Analizând rezultatele obținute, se observă scorul ridicat – 52,5% (GEu1), 71% (GCu2) și câte 48% din respondenții din GER3 și GCr4 care *parțial* recunosc diverse teorii și semnificații ale creativității în context profesional, ceea ce ne oferă teme să presupunem că informația la subiectul vizat este insuficientă, dar putem admite și afirmația lui R.J. Sternberg precum că, pe parcursul istoriei, studiul creativității a întâlnit *șase obstacole majore*. Unul din

ele se referă la *distanțarea tematică și metodologică a studiilor inițiale de creativitate față de principalul curent al psihologiei teoretice și experimentale de a transforma creativitatea într-un fenomen marginal* [6, p. 15].

În urma analizei calitative, în toate cele patru grupuri, subiecții implicați în experiment au manifestat *loialitate* (Ds2) și *responsabilitate* (Ds3) cu media de peste 70%. Totodată, cele mai mici scoruri sunt la *corectitudine* (Ds1) și *fluiditate* (Ds5), fiind prezentă media de 9,7% la grupurile GEu1, GCu2, CER3, iar grupul GCr4 acumulând 24%. *Perseverența* (Ds4) are valoarea de 53% la toate cele patru grupuri implicate în experimentul de constatare la variabila *flexibilitate normativă* (itemul 1).

Itemul 2 – *Pot spune că în activitatea didactică depășesc toate blocajele creativității* – a vizat descoperirea blocajelor creativității în activitatea profesională a cadrelor didactice, fiind în corespundere cu variabila ***perseverență normativă***. Rezultatele subiecților s-au împărțit cantitativ aproape la egal: *solicitarea ajutorului* – 37,5% (GEu1) și 32% (GER3), urmată de *parțial* pentru GEu1 – 32,5% și GER3 cu 44%. Pentru grupul GEu1 (30%) și GCr4 (28%) se observă o tendință de creștere a rezultatelor cu negație în depășirea blocajelor creativității. În baza analizei descriptorilor, atestăm următoarele: *corectitudinea* (Ds1) și *fluiditatea* (Ds5) sunt prezentate cu rezultate foarte mici, iar în GEu1 și GER3 – acestea lipsesc total. Cele mai ridicate rezultate sunt la descriptorii *loialitate* (Ds2) și *responsabilitate* (Ds3), cu 80% în GCu3, urmat de GCr4 cu 76%; cu mici diferențe urmează și alte grupuri. Descriptorul *perseverența* (Ds4) este cel mai jos în GEu1, cu 22,5%, comparativ cu celelalte trei grupuri.

În baza literaturii de specialitate în domeniul creației, am delimitat mai multe criterii de clasificare a factorilor de blocaj, care se pot referi la toate cele patru fațete ale creativității: personalitate, proces, produs și climat creator. Argumentul expus de A. Munteanu asupra factorilor frenatori ai creativității: ”dacă abilitatea de a-și conștientiza blocajele interne ale creativității nu este conjuncturală și ea se confirmă ca făcând parte din însuși profilul oricărei persoane necreative, indiferent de domeniu, acest lucru este un fenomen îmbucurător, întrucât a ști ce-ți lipsește este cea dintâi premisă pentru a acționa și a învinge” [4, p. 225], ne-a determinat la alegerea acestei variabile, iar rezultatele obținute ne-au ghidat spre alegerea unui grup experimental din lotul I.

Itemul 3 – *În cadrul cursurilor de formare continuă, inovarea și creativitatea sunt principalele mele priorități din program* – alege formele prioritare de dezvoltare profesională din perspectiva promovării creativității în corespundere cu variabila ***inteligenta recombino-***

recombinatorică. Un rezultat ambiguu este obținut la această variabilă, deoarece, în total pe grupuri, s-a obținut media de 34% la răspunsul *solicit ajutor* și 29% – *nu*, fapt ce ne poate convinge despre lipsa conținuturilor legate de creativitate și inovare în programele de formare continuă oferite de instituțiile abilitate. Cu referire la situația în învățământul superior din SUA, R.J. Stenberg [6, p. 14] menționează neglijarea creației, enumerând mai multe aspecte, precum: lipsa noțiunii de *creativitate* în manualele de psihologie; facultățile de psihologie renumite rareori oferă cursuri de creativitate; la facultățile de psihologie lipsește, de regulă, postul de expert în cercetarea creativității etc. Conform descriptorilor de analiză calitativă, este menținut un procentaj mare al *loialității* (Ds2) și *responsabilității* (Ds3) la toate grupurile participante la experimentul pedagogic. La fel, la toate grupurile variabila ***inteligenta recombino-*** este descrisă de cote minime la descriptorii *corectitudine* (Ds1) și *fluiditate* (Ds5).

Constructivismul critic fiind variabila a căreia îi corespunde **itemul 4**, *La seminarele metodice din instituția în care activez, permanent contribuie la dezvoltarea/valorificarea potențialului creativ al cadrelor didactice*, profesorul are posibilitatea de a-și aprecia critic participarea creativă în profesionalizarea colegilor. La această variabilă, conform analizei datelor cantitative, observăm următoarele: *solicită ajutor* – 52% (GER3), 45% (GEu1) și 43% (GCu2), iar GCr4 s-a manifestat cu 60%; *parțial* respondenții își apreciază critic participarea creativă în profesionalizarea colegilor. Calitativ, rezultatele subiecților sunt concentrate la descriptorii *loialitate* (Ds2) și *responsabilitate* (Ds3) cu media 81,6% în grupurile din lotul urban (I) și cu media 59% pentru subiecții din lotul rural (II). În GEu1 și GER3 descriptorii *corectitudine* (Ds1) și *fluiditate* (Ds5) lipsesc din descrierea variabilei, oferind temei să credem că e vorba de o manifestare a *ariei de specialitate*. În opinia lui R.J. Stenberg, membrii ariei de specialitate își folosesc cea mai mare parte a energiei urmărindu-și propriile interese, ceea ce scade șansele ca ideile noi să fie evaluate în baza valorii lor [6, p. 262].

Pentru **itemul 5** – *Sunt eficient(ă) în analiza/elaborarea programelor de profesionalizare a cadrelor didactice din Republica Moldova, astfel ca acestea să fie motivante în dezvoltarea gândirii creatoare* – subiecții identifică rolul personalității optime în dezvoltarea gândirii creatoare a cadrului didactic, care corespunde variabilei ***imaginația profesională***. Analiza rezultatelor cantitative denotă faptul că media la toate grupurile este 73%, cel mai mare procentaj la negarea în identificarea rolului personalității optime în dezvoltarea gândirii creatoare a cadrului didactic, totodată fiind cea mai

mare rată a răspunsului *nu* din toți itemii din chestionar. Din perspectiva analizei calitative a descriptorilor raportați la variabila *imaginație profesională*, se denotă cea mai mică rată de răspunsuri la toți descriptorii din toate patru grupuri, media eșantionului fiind 15,6%. Aceste rezultate scăzute ne orientează să presupunem influența factorilor frenatori prezenți în aria de specialitate. În opinia lui E. Landau, factorii frenatori ai creativității sunt obstacolele de natură intelectuală, și anume: rigiditatea funcțională, persistența „setului” habitual, lipsa de suplețe a categoriilor din cauza excesului de informație, aprecierea anticipată [3]. Credem că și alți factori, delimitați de mai mulți autori, pot fi prezenți la subiecții implicați în experimentul nostru.

Itemul 6 – *Aplic diverse metode de dezvoltare a creativității pentru a promova înculturația ca proces de edificare a profilului valoric al persoanei (eu/elevul/părinții/managerii/colegii etc.) în învățarea pe tot parcursul vieții* – armonizează metodele de dezvoltare a creativității cu învățarea pe tot parcursul vieții în rândul cadrelor didactice și corespunde variabilei *curiozitate productivă*. În medie 42% dintre respondenții vizați în experiment *solicită ajutor* în aplicarea diverselor metode de dezvoltare a creativității pentru a promova înculturația ca proces de edificare a profilului valoric al persoanei (eu/elevul/părinții/managerii/colegii etc.) în învățarea pe tot parcursul vieții. Calitativ, media rezultatelor obținute ne demonstrează prezența descriptorilor *loialitate, responsabilitate și fluiditate* în grupurile GCu2 (80%), GER3 (88%) și GCr4 (84%). În acest context, *înculturația* este instrumentul și procesul de edificare a profilului valoric al persoanei [1].

Itemul 7 din chestionar – *Pot descrie situații concrete din viața profesională când am manifestat originalitate în elaborarea/rezolvarea unei probleme* – a presupus relatarea rezolvării de probleme în formarea profesională a cadrelor didactice implicate în experiment. S-a constatat că, la fel, corespunde variabilei vizate.

La **itemul 8** – *Pot confirma că, prin intermediul creativității, mă valorizez pe mine însămi (însuși)* – s-a argumentat valorizarea cadrului didactic creativ în context personal/profesional, corespunzând variabilei *entuziasm reflexiv*.

Pentru **Itemul 9** – *Sunt convins(ă) că imaginația personală are impact asupra rezultatelor remarcabile în atingerea/depășirea standardelor profesionale* – s-a solicitat reflectarea asupra activității profesionale a cadrului didactic din perspectiva standardelor de evaluare profesională și s-a observat că, la fel, corespunde cu variabila *poziția perspicace față de probleme*.

Din rezultatele totale obținute pe eșantion în baza variabilelor și itemilor din chestionar se observă o

creștere a răspunsului *da* la variabila *flexibilitate normativă* cu 26% cu indicatorul de performanță *recunoașterea diverselor teorii și semnificații ale creativității în context profesional*, urmată de *originalitate ideatică* (itemul 1), cu 19%, cu indicatorul de performanță *relatarea originală în rezolvarea de probleme în formarea profesională*. Cel mai mic rezultat se atestă la variabila *imaginația profesională* (itemul 5), cu 2%, indicatorul de performanță fiind *identificarea rolului personalității optime în dezvoltarea gândirii creatoare a cadrului didactic*. Răspunsul *parțial* în baza rezultatelor chestionării atinge un procentaj maxim la variabila *originalitate ideatică* (62%), urmată de *flexibilitate normativă* (56%). Poziționate pe primele locuri, aceste două variabile (itemul 1, itemul 5) ne pot explica și calitatea lor oferită de toți descriptorii, în special prin *loialitate și responsabilitate*, cu egalitate de 92,5% (GEu1), 92% (GCr4), 88% (GER3) și 85,7% (GCu2), urmată de ceilalți descriptorii – la fel, punctaj maxim, în comparație cu celelalte variabile și itemi.

Variabila *inteligența recombinatorică* (itemul 3) se caracterizează printr-un procentaj maxim la răspunsul *nu* în grupurile GEu1 (45%), GCu2 (37%). Astfel, prin comparație, grupurile GER3 (16%) și CCr4 (8%) din lotul II au obținut rezultate mai mici la indicatorii de performanță în alegerea formelor prioritare de dezvoltare profesională din perspectiva promovării creativității. În rezultatul analizei calitative a acestei variabile, este susținută de media descriptorilor 32% în GEu1 și GER3, urmată de 37% (GCu2) și 40% (GCr4).

Pentru variabila *imaginația profesională* (itemul 5), se observă cele mai înalte rezultate la răspunsul cu negație: 80% (GER3), 75% (GEu1), 71% (GCu2) și 68% (GCr4), demonstrându-se rezultate minore la indicatorul de performanță care relatează despre *identificarea rolului personalității optime în dezvoltarea gândirii creatoare a cadrului didactic*. Rezultatele calitative ale acestei variabile denotă media de 12,5% la grupul GEu1, 14% la GCu2, 16% la GER3 și 20% pentru GCr3.

Media celorlalte variabile (itemii 4, 6, 8, 9) se reduce la răspunsurile *parțial* și *solicită ajutor* la toate grupurile. Calitativ, la variabila *constructivism critic* (itemul 4) media este de 37,5% și 43% pentru grupurile din lotul I și în scădere, cu 36% la GCr4, urmată de 32% la GER3. Media pentru variabila *curiozitate productivă* (itemul 6) este de 49%, la GCu2 – 35%.

Variabilele *entuziasm reflexiv* (itemul 8) și *poziție perspicace față de probleme* (itemul 9) au aceleași poziții: 45% pentru GEu1 și 44% GER3, urmat de 56% la GCr4 și 40% pentru GCu2.

Pentru a determina nivelurile de formare a creativității în dezvoltarea profesională a cadrului didactic, a fost valorificată tehnica de calcul al puncta-

jului acumulat, care a rezultat din aplicarea chestionarului conform celor 3 niveluri: nivelul I (înalt) de formare a creativității – 44-45 puncte; nivelul II (mediu) – 23-43 puncte; nivelul III (scăzut) – 0-22 puncte.

În urma aplicării acestui instrument, rezultatele relevă absența la toate grupurile supuse cercetării a nivelului înalt al creativității. Un nivel mediu al creativității este propriu grupurilor GEu1 (52,5%) și GCu2 (57,1%), din mediul urban și nivelul scăzut este prezent cu un procentaj mai înalt în grupurile GEr3 (60%) și GCr4 (52%) (Figura 1).

Figura 1. Rezultatele obținute în baza chestionarului *Creativitatea în contextul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice (4 grupuri la etapa de constatare)*

Astfel, s-a stabilit că nivelul creativității în contextul dezvoltării profesionale la cadrele didactice este scăzut la grupurile din mediul rural (GEr3, GCr4), în comparație cu grupurile din lotul urban (GEu1, GCu2), care au înregistrat un nivel mediu al creativității.

În contextul celor relatate, **conchidem** că dezvoltarea profesională a cadrelor didactice este dirijată de componenta creativității. Se **recomandă** intervenții formative de stimulare a creativității în aria profesională.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

- Berger P.L., Luckmann T. The social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. Pe: <http://perflensburg.se/Berger%20social-construction-of-reality.pdf> (Accesat la 20.07.2021).
- Callo T. Pedagogia practică a atitudinilor. Chișinău: Litera, 2014. 240 p.
- Landau E. Psihologia creativității. București: EDP, 1979. 143 p.
- Munteanu A. Incursiuni în creatologie. Timișoara: Augusta, 1999. 283 p.
- Popescu G. Psihologia creativității. București: Editura Fundației *România de Măine*, 2007. 145 p.
- Sternberg R. J. Manual de creativitate. Iași: Polirom, 2005. 291 p.
- Дружинин В. Н. Когнитивные способности: структура, диагностика, развитие. Москва: ПЕР СЭ, СПб.: ИМАТОН-М, 2001. 224 с.